

DAVLAT VA HUQUQ ASOSLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6418910>

Jamoldunova Madinabonu Jaxongir qizi

Andijon viloyati Yuridik texnikumi

Yuridik xizmat 114-guruh talabasi

Annotatsiya: ushbu maqolada 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi, fuqaro, jamiyat va davlat hokimiyati o'rtasidagi munosabatlar, axloqiy dunyoqarash, Xalqaro huquq prinsiplari va ularning mazmuni to'g'risida yozilgan.

Kalit so'zlar: fuqaro, jamiyat, davlat, hokimiyat, munosabat, axloq, dunyoqarash, Xalqaro huquq, prinsip.

Tez va shiddat bilan o'zgarayotgan dunyoda inson ongi uchun kurash tobora kuchayib borayotgan davrda jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldini olish, diniy ekstremizm va terrorizmga, uyushgan jinoyatchilikning boshqa shakllariga qarshi kurashish bo'yicha tashkiliy-amaliy choralarni kuchaytirish kun tartibidagi eng dolzarb masalalardan biri bo'lib qoldi. Shu ma'noda mustaqillikning dastlabki yillarida boshlangan ishlarning mantiqiy davomi sifatida 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida aholining huquqiy madaniyatini yuksaltirish va huquqiy ongini oshirish masalalari ham alohida tamoyil sifatida o'z aksini topdi. Davlat va huquq asoslari tushunchasi o'z oldiga qo'ygan asosiy maqsadi o'quvchilarning huquqiy madaniyatini yuksaltirishdan iboratdir.

Shuni ham alohida ta'kidlash kerakki, Konstitutsiya fuqaro, jamiyat va davlat hokimiyati o'rtasidagi munosabatlarni belgilovchi o'ziga xos ijtimoiy shartnomadir. Konstitutsiya fuqarolarning umumiy teng huquqliligi, fuqaro va davlat o'rtasidagi munosabatlarda o'zaro mas'ulligi g'oyasiga asoslanadi. Davlat faoliyatining asosiy maqsadi xalqqa xizmat qilishdir.

Davlatimizning mustaqillikka erishgani, BMTga va boshqa xalqaro tashkilotlarga a'zo bo'lgani O'zbekistonga mustaqil tashqi siyosat yuritish, xalqaro munosabatlar yo'nalishlari va muhim tomonlarini belgilash imkonini berdi. Konstitutsiyaning 1-moddasida mamlakatimiz suvereniteti xalqaro demokratik qadriyatlarga uzviy bog'liqligi namoyon etildi va shuning uchun O'zbekiston nafaqat suveren, shu bilan birga demokratik respublika deb e'lon qilindi.

Yurtimizda olib borilayotgan islohotlar samaradorligini yanada oshirish, davlat va jamiyatning har tomonlama va jadal rivojlanishi uchun shart-sharoit yaratish, mamlakatimizni modernizatsiya qilish hamda hayotning barcha sohalarini liberallashtirish bo'yicha ustuvor yo'nalishlarni amalga oshirish maqsadida mamlakatimiz Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini

rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi e'lon qilindi. Strategiyaning ikkinchi yo'nalishi «Qonun ustuvorligini ta'minlash va sudhuquq tizimini yanada isloh qilishning ustuvor yo'nalishlari» deb nomlanadi. Mazkur yo'nalishda quyidagi tadbirlar amalga oshirilishi belgilangan:

— sud hokimiyatining chinakam mustaqilligini ta'minlash, sudning nufuzini oshirish, sud tizimini demokratlashtirish va takomillashtirish;

— fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini ta'minlash;

— ma'muriy, jinoyat, fuqarolik va xo'jalik qonunchiligini takomillashtirish;

— jinoyatchilikka qarshi kurashish va huquqbuzarliklarning oldini olish tizimini takomillashtirish;

— sud-huquq tizimida qonuniylikni yanada mustahkamlash; — yuridik yordam va xizmat ko'rsatish tizimini takomillashtirish. Qonun ustuvorligini ta'minlash uchun avvalo aholining huquqiy madaniyati va ongini yuksaltirish zarur.

Bundan tashqari, Axloqiy dunyoqarash va e'tiqod huquqiy madaniyatning poydevori hisoblanadi. Mazkur poydevor qanchalik pishiq va astoydil «qurilgan» bo'lsa, huquqiy bilimlar sifati va ulardan oqilona foydalanish, qonunga munosabat (uni hurmat qilish), huquqiy normalarga rioya etishga tayyor turish, qonun va huquq ustuvorligiga erishishda faol qatnashish shunchalik kuchli o'rin oladi.

Xalqaro huquq urug'-qabila munosabatlari parchalanib, birinchi davlatlar yuzaga kelganida paydo bo'ldi. U davrda qadimgi odamlarda ushbu munosabatlarni tartibga soladigan va urf-odatlarida mahkamlangan muayyan qoidalar shakllanib ulgurandi. Ibtidoiy-jamoa jamiyatida urug' va qabila o'rtasidagi munosabatlarni tartibga soladigan ushbu qoidalar to'plamini davlatlarga qadar bo'lgan qabilalararo «huquq» deb atash mumkin. So'ngra taraqqiy etib, u xalqaro huquqqa aylandi.

Xalqaro huquq davlatlar, xalqlar va xalqaro tashkilotlar o'rtasidagi turli xil munosabatlarni tartibga soladi.

Xalqaro shartnoma — bir yoki bir necha hujjatlarda tuzilgani va qanday nomlanganidan qat'i nazar davlatlar yoki boshqa xalqaro huquq subyektlari o'rtasida yozma ravishda tuzilgan bitim bo'lib, tomonlarning o'zaro huquq va majburiyatlarini o'z ichiga oladi.

Xalqaro huquq funksiyalari deganda xalqaro huquqning xalqaro-huquqiy tartibga solish predmeti bo'lgan munosabatlarga ta'sirining asosiy yo'nalishlarini tushunish lozim.

1) barqarorlashtiruvchi — xalqaro huquqiy normalar jahon hamjamiyatini uyushtirishi, muayyan xalqaro huquqiy tartibni belgilashi, uni mustahkamlashi va yanada barqarorlashtirishi lozim;

2) tartibga soluvchi — uni amalga oshirish orqali xalqaro huquqiy tartibga erishiladi, tegishli ravishda, ijtimoiy munosabatlar tartibga solinadi;

3) muhofaza etuvchi — xalqaro huquqiy munosabatlarning tegishli ravishda muhofaza etilishi demakdir. Xalqaro majburiyatlar buzilganida xalqaro huquqbuzarliklar subyektlari xalqaro huquq tomonidan ruxsat etilgan javobgarlik choralari va sanksiyalarni qo'llashga haqli;

4) axborot-tarbiyalovchi — davlatlarning oqilona harakatlari bilan bog'liq to'plangan tajribasini tarqatish, huquqdan foydalanish imkoniyatlarini targ'ib qilish, huquqni hurmat qilish, uning manfaatlari va qadriyatlarini muhofaza etish ruhida tarbiyalashdan iborat.

Xalqaro huquq prinsiplari — xalqaro munosabatlar subyektlarining davlatlar tomonidan xalqaro munosabatlar sohasida ishlab chiqilgan xalqaro hayotning dolzarb masalalari bo'yicha eng muhim va umum tan olingan hujjat normalari hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. DAVLAT VA HUQUQ ASOSLARI V. A. Kostetskiy 2017
2. V. Kostetskiy — Birinchi nashr. — Toshkent.: «Yangiyo'l poligraf servis», 2017
3. Davlat va huquq asoslari 10-sinf: O'rta umumta'lim muassasalarining 10-sinfari va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalari uchun darslik
4. <https://edumedia-depot.gei.de/>
5. <https://lex.uz/>
6. <https://fayllar.org/>